

Antroponimik komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari

Vositov Otabek Toxirjonovich

Andijon davlat chet tillari institute

otabekvositov55@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Antroponimik komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari va o'zbek tilshunosligida leksik birlik bo'lgan antroponimlarning o'rganilishi, ularning leksiksemantik tuzilishi, tilning lug'at boyligini ko'rsatuvchi muhim xususiyatlardan biri ekanligi haqida. Shuningdek, frazeologiya tilshunoslikning bir qator bo'limlari bilan, jumladan, leksikologiya, stilistika, semantika, etimologiya morfologiya, grammatika bilan bevosita bog'liqligi to'g'risida yoritiladi.

Kalit so'zlar: antroponimlar, atoqli otlar, shaxs otlari, leksik ma'no, semantik ma'no, leksikologiya, semasiologiya, lingvistik strukturalizm, ijtimoiy hodisa, semiotik lingvistika, frazeologik konkresiyalar.

Kirish

Jahon va o'zbek onomastikasi, shuningdek, antroponimlarning nazariy va amaliy muommolariga doir ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar olib borilmoqda. Shuning uchun ham badiiy matnlardagi antroponim materiallarini tekshirib o'rganish, leksiksemantik jihatdan tahlil etish muhim ilmiy amaliy ahamiyatga molikdir. Onomastika bo'limi, xususan antroponimlar bo'yicha bir qancha ilmiy asarlar, dissertatsiyalar, monografiyalar, maqolalar yozilgan.

Jahon tilshunoslari onomastik va antroponimik terminologiya, ularning dolzarb muommolariga bag'ishlab qimmatli ma'lumotlar, fikrlar keltirgan. Bu sohalarning ravnaq topishida rus tilshunos va nomshunoslari: O.S.Axmanova, V.A.Nikonov,

A.K.Matveyev, L.M.Gorodilova va boshqa ko'plab tilshunoslarning xizmatlari katta. Biz bu olimlarning ba'zi fikrlariga to'xtalib o'tamiz. A.K.Matveyevning onomastika va onomatologiya terminologiyasiga bag'ishlangan Onomastika va onomatologiya: terminologik etyud nomli maqolasi Onomastika masalalari (Вопросы ономастики) jurnalida nashr qilingan [7, 12]. Ushbu maqolada keltirilishicha, har qanday fanning rivojlanishi doimo terminologik tizimning shakllanishi va takomillashuvi bilan birga kechadi va yangi fanning shakllanishida haqiqiy terminologik portlashga olib kelishi mumkin. Onomastika – bu yangi fan emas, balki uning insonparvarlik bilimlari orasidagi o'ziga xos mavqei, ko'p marotaba uzoq munozaralarga sabab bo'lgan. Tildagi ismlarning holati, ma'nosi xilmaxilligi onomastika terminologiyaning taqdiriga ta'sir ko'rsatgan. Bu murakkab va qarama qarshi hodisa hisoblanadi. Shuning uchun, normalashgan deb da'vo qiladigan onomastik terminlar lug'ati mavjud bo'lishiga qaramay, uni takomillashtirish masalasi haligacha dolzarbdir.

Onomastika bo'yicha diqqatimizni tortgan yana bir tilshunos olim V.I.Suprinning Onomastika terminologiyasi haqida o'ylar maqolasidir. Maqolada onomastika sohasi ilmiy, mustaqil yo'nalishda shakllanganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. V.I.Suprin onomastika fani XXasrning o'rtalarida paydo bo'lganligini ta'kidlab o'tgan [10, 133-138].

Adabiyotlar tahlili va metodlar

O'zbek tilshunosligida onomastika va antroponimika sohasidagi muommolarni bartaraf etishda va bu sohalarni rivojlanishida bir qancha tadqiqotchilarimiz o'z hissasini qo'shgan. Bular: N.Uluqov, B.Yo'ldoshev, R.Nuriddinova, Ya.Avlaqulov, D.Xudoyberganova, D.Andaniyozova kabi tilshunoslarimizdir. Ulardan ayrimlarining fikrlari haqida ma'lumot keltirib o'tamiz.

Masalan, N.Mahmudov Fan tili va til fani nomli maqolasida Har qanday fanni o'rganish, o'zlashtirish uchun uning alifbosidan – terminologiyasidan

xabardorlik zarur bo'ladi. Ma'lumki fanning kattakichik tushunchalari bevosita terminlar orqali ifodalanadi deya o'z fikrlarini keltirgan [8, 3]. Demak, har bir fanni o'rganishda, ularning ma'nolarini bilishda terminlarning ahamiyati juda katta. Shuning uchun ham har bir sohaga oil lug'atlar yaratilmoqda. O'zbek terminologiyasining boyigani va rivojlanganligini mana shu yutuqlarimizdan ko'rishimiz mumkin.

B.Yo'ldoshev O'zbek onomastikasi masalalari nomli kitobida antropoimlar haqida so'z yuritib, atoqli otlar haqida shunday fikrlar bildiradi: Tildagi atoqli nom (ot)larning xilmaxil xususiyatlari juda qadimgi davrlardan buyon turli soha olimlarining diqqatini o'ziga jalb etib kelmoqda. Masalan, qadimgi yunon olimlari Aristotel, Demokrit, Geraklitning asarlarida ham atoqli otlarning xususiyatlari haqida fikrmulohazalar bildirilgan edi. Jumladan, Aristotel Poetika asarida otni putq bo'laklaridan biri deb hisoblaydi va unga quyidagicha ta'rif beradi:

Ot murakkab, mahno anglatuvchi, zamoni bildirmaydigan, qismlari o'zo'zidan mahno anglatmaydigan so'zdir. Eramizgacha 1asrda yashagan Yuliy Polluks Onomastik nomli atoqli otlarga izoh beruvchi lug'at yaratgan. Stoiklar, jumladan Xrisip atoqdi otlarni alohida til birligi, so'zlar guruhi deb tasnif qilgan edi. Uyg'onish davrida va o'rta asrlarda (T.Gobbs, J.Lokk, G.Leybnis) hamda butun XIX asr davomida (Dj.Mill, X.Jozef va boshqalar) atoqli otlar, ularning til lug'aviy qatlamidagi o'rni masalasiga doir munozara davom etdi. Bu sohada eng muhim masala atoqli otlar qanday ma'no bildirishini aniqlashdan iborat edi. [11, 21]

D.Andaniyizova Badiiy matnda onomastik birliklar lingvopoetikasi mavzusida yozgan ilmiy tadqiqot ishida onomastik birliklarni tahlil qilar ekan, shunday yoadi: Bizningcha ham, badiiy matndagi har qanday nom emas, balki ijodkor badiiy niyatini eritishga xizmat qilgan nomlar poetonim termini ostida o'rganilishi

maqsadga muvofiq. Chunki ayni termin onomastik birliklardan yasaladigan poetonimlarning ichki turlarini nomlashda ham qulaydir. Masalan, poetik yukli shaxs nomlariga nisbatan «antroponim» emas, balki «antropoetonim», hayvonlarga atab qo'yilgan nomlar uchun «zoopoetonim», joy nomlariga nisbatan «topopoetonim» tarzidagi sof sohaviy terminlarni qo'llash sohaga oid terminlarni bir qadar tartibga solishga yordam beradi [1,12]. D.Andaniyozova o'zining mazkur tadqiqot ishida onimlar o'z nominativ vazifasidan tashqari, badiiy adabiyot va folklor asarlari tilida o'ziga xos badiiyuslubiy vazifa bajarishini ta'kidlab o'tgan. Biz ham bu fikrlarni ma'qullaymiz.

Lekin o'zbek tilidagi atoqli otlarning ba'zi tiplari shu kunga qadar deyarli o'rganilgan emas yoki kam taxlil qilingan [2,45]. Bunday masalalar qatoriga kosmonimlar (astronimlar), mifonimlar, ktematonimlar, agnonimlar, nekronimlar, gemeronimlar, dokumentonimlar, oronimlar, nptronimlar, pereytonimlar, xromonimlar, geortonimlar, smeleonimlar, fitonimlar, ekklezionimlar, ergonimlar, chrsmatonimlar, badiiy onomastika, onomastik uslubiyat, laqab va taxalluslar, atoqli otlarning imlosi [3,368], nomshunoslikning pmaliy va nazariy muammolari, jumladan onomastik leksikografiya muammolari kiradi [4, 327].

X.Dadaboyevaning fikricha, umumiste'mol so'zlardan farqli ravishda doim maxsus tushunchalarni anglatish, ifodalash uchun xizmat qilishga yo'naltirilgan terminlar o'zbek adabiy tilining shakllanish va taraqqiy etish bosqichlari zaminida tarkib topdi va takomillashdi. O'zbek adabiy tili leksikasi qonuniyatlari negizida shakllangan terminologik leksika tarixini qadimgi turkiy til (VIIX) terminologiyasi, eski turkiy til (XIXIV) terminologiyasi, eski o'zbek adabiy tili (XVXX asr boshi) terminologiyasi, sho'rolar davri o'zbek tili terminologiyasi va istiqlol davri o'zbek tili terminologiyasi tarzida davrlashtirish salkam o'n to'rt asrlik vaqt mobaynida terminologik leksika tizimida ekstralingvistik va lingvistik omillar negizida sodir bo'lgan jarayonlarni anglab yetish imkonini beradi [6,9].

Til va tafakkurning, lisoniy va mantiqiy birliklarning o‘zaro aloqasi muammosi tilshunoslik va falsafa tomonidan baravar, bir vaqtning o‘zida o‘rganiladi. G.S.Kolyadenko va M.P.Senkevichlarning fikriga ko‘ra, “tilvafikrlash o‘rtasidagi aloqa shuni tasdiqlaydiki, harqanday so‘z, shuningdek so‘z birikmasi, gap ma‘lum bir ma‘noga ega fikrni ifodalaydi”.

Biroq A.N.Radishev nutqning fikrlash bilan o‘zaro chambarchas bog‘likligini quyidagicha izohlaydi: “...ruhning tanasizligiga kuchli dalillardan biri - bu bizning nutqimiz. U bizning fikrlashimizning eng a‘lo, balki yagona tashkilotchisidir”

Umumiy tilshunoslik asoslari, tilni "faoliyat" va "faoliyat mahsuli" sifatida tushunish, tilning tashqi va ichki shakli haqidagi ta‘limot, tillarning tipologii tasnifi va boshqa muammolar nemis olimi V.Gumboldt tomonidan ishlab chiqildi. Uning fikrlari 19-20-asrlar g‘arb tilshunoslikning bir qancha yo‘nalishlari rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Gumboldt tilshunoslik mantiqiylikdan qutulishi va o‘z metodiga ega bo‘lishi kerakligini, tilning tizim xususiyatiga egaligini, uning 2 jildi - tovush va ma‘nosi borligini qamda ijtimoiy hodisaligini asosli bayon qildi. 19-asr o‘rtalarida A. Shleyxer tilshunoslikda biologik nazariyalarni qo‘llashga urinib ko‘rdi.

Struktural oqimlar bilan bir katorada boshqacha yo‘nalishlar va qarashlar rivojlana boshladi: psixologik yo‘nalish (nemis olimlari X.Shteyntal va V.Vundt asarlari; rus olimi V.V.Potebilanya ham ushbu yo‘nalishga qo‘shiladi), neyrolingvistika va boshqa Materialistik dunyoqarashning keng yoyilishi bilan eksperimental fonetika va lingvistik geografiya xam rivojlana boshladi. Keyinchalik tilshunoslikda yangi yo‘nalish va bo‘limlar: psixolingvistika, sotsiolingvistika, etnolingvistika, semiotik lingvistika, matn lingvistikasi paydo bo‘ladi. Hozirgi xorijiy tilshunoslikda materialistik nazariyalar bilan bir qatorda idealistik tamoyillarga asoslangan nazariyalar ham mavjud.

Frazeologiyani "so‘z birikmalarining tuzilishi, ma‘nosi va ishlatilishini o‘rganish"

(Cowie 1994) deb belgilash mumkin. Til leksikasi va grammatikasining ajralmas yekanligi haqidagi qarashni qamrab oladi". Frazzeologiyadagi asosiy tahlil birliklari ko‘pincha iboralar yoki frazeologik birliklar deb yuritiladi. Frazzeologik birliklar (Prof. Kunin A.V. bo‘yicha) qisman yoki to‘liq ko‘chirilgan ma‘nolarga ega bo‘lgan barqaror so‘z guruhlari, masalan "to kick the bucket", "Greek gift", "drink till all's blue", "drunk as a fiddler (drunk as a lord, as a boiled owl)", "as mad as a hatter (as a March hare)".

Rosemarie Galgserning fikriga ko‘ra esa frazeologik birlik leksikallashgan, representativ bileksemik yoki polileksemik so‘zlardir. Frazzeologik birlik ma‘nosini uning tarkibiy qismlaridan biri (undalganda) orqali topishimiz mumkin. Kognitiv tilshunoslik an‘anasida idiomalar konseptual motivasiyaga yega (Lakoff, 1987), boshqa tomondan, bir qancha frazeologik birliklar borki, ularning ma‘nosi uning tarkibiy qismlaridan birining ma‘nosini bilish orqali topilmaydi (undalma bo‘lganda). Uning ma‘nosini kompozitsion tahlil usuli yordamida kuzatish kerak. Bu usul semantik sohada semantik ma‘noni kashf etishga yordam beradi. Ingliz tilida, shuningdek, o‘zbek tilida biz ularning tarkibiy qismlaridan biriga ega bo‘lgan ko‘plab frazeologik birliklarga egamiz. Ranglarni o‘rganish yaqinda ingliz tilini o‘rganishning eng zamonaviy yo‘nalishlari sirasiga kirdi.

Natijalar va muhokamalar

O‘zbek nomshunosligida E.Begmatovning xizmatlari tahsinga sazovordir. Chunki o‘zbek tilidagi onomastikaga oid lug‘atlarni mana shu tadqiqotchimiz tuzgan. Shu o‘rinda aytishimiz joizki, E.Begmatovning ancha salmoqli va mazmundor, otaonalarning sevimli lug‘atiga aylanib ketgan 14600 ta ismlarni o‘zida jamlagan O‘zbek ismlari izohi berilgan lug‘atni kiritishimiz mumkin [5,605]. Aynan shu lug‘atda ma‘nosi izohlangan Abdulloh ismiga to‘xtalib o‘tsak. Abdulloh ismining ma‘nosi – ushbu ism asosan o‘g‘il bolalarga qo‘yiladi va bu ism arabcha bo‘lib, "Allohning quli, suygan bandasi". Muhammad (sollalohu alayhi vasallam)ning

otalarining ismi. Bunda qul so'zi shaxs oti bo'lib, ijobiy ma'noda qo'llanilgan, ya'ni Allohning suyuqlisi ma'nosida. Aslida ijtimoiy kelib chiqqanda jamiyatda qul so'ziga nisbatan salbiy ma'noda ishlatiladi. Saodat asri qissalari asarining tarjimasidan bir misol keltiramiz va fikrimizni izohlab beramiz.

Bilol ibn Abu Raboh habash – qopqora tanli, uzun bo'yi, biroz bukri, sochlariga oq tushgan, siyrak soqolli bir qul edi. Makka aslzodalaridan Umayya ibn Xalafning quli edi (Ahmad Lutfiy Qozonchi, Saodat asri qissalari, 3kitob, 209bet) . Bu misolimizda qul so'ziga eng past tabaqada turuvchi xizmatkor ma'nosida qo'llanilgan. Demak, qul shaxs otini ham ijobiy, ham salbiy ma'nolarda qo'llashimiz mumkin. Atoqli otlar va turdosh otlar o'zaro kognitiv ma'no ifodalaydi. Atoqli otlar va turdosh otlar A.Karpenkning Atoqli va turdosh otlarni farqlashning nazariy asoslari(1975), A.D.Zverning Atoqli va turdosh otlar haqida(1976) nomli asarlarda ular haqida nazariy ma'lumotlar batafsil keltirilgan. M.Radjabova o'zining onomastikaga oid ilmiy tadqiqot ishida antroponim komponentli frazeologik birliklar haqida shunday misol keltiradi: Antroponim (kishilarning nomlari) komponentli FBlar. Bu guruh frazeologik birliklari o'z navbatida bir necha guruhlarga bo'linadi. Masalan, ingliz tilida: Jack at pinch; rus tilida: по Ивашке и рубашка; o'zbek tilida: Ishni qilard Masharif, mushtni yeydi Mirsharif. [9,17]

Bunday holda biz frazeologik birliklarni frazeologik birliklar orqali tarjima qilishimiz mumkin. Frazeologik birliklarning turiga ko'ra boshqa tasniflari ham mavjud. Ularga o'zgaruvchan strukturaviy elementlarni tanlashdagi cheklashlar, so'z komponentlarining qat'iy yoki o'zgaruvchan tarkibiga asoslanganlar va frazeologik birlikning tuzilishi va tarkibiy qismlarining qay darajada mustahkamlanganligi asosidagi tasniflar kiradi. Ma'no va tuzilish jihatidan farq qiluvchi frazeologik birliklarning jami tilning lug'at zaxirasini tashkil etadi. Tahlil, lingvistik tavsiflar yoki to'g'ri tadqiqotlar bugungi kunda tilshunoslik sohalari

orqali amalga oshiriladi. Tavsifiy va taqqoslash darajasiga tegishli bo'lgan qog'ozimizda u to'g'ridan - to'g'ri va zarur bo'lib qoladi, chunki kontseptual maydon - leksik maydon- semantik maydon o'rtasidagi aloqa har qanday joydan ko'ra ko'proq til ma'nosida ko'rsatiladi.

Til bilish uchun shu til tilda so'zlashuvchi xalqning madaniyati, urf-odatlari, urf-odatlarini bilish muhim ahamiyatga ega. Ba'zi olimlar madaniyat orqali nafaqat tilni, balki millatning boshqa jihatlarini ham o'rganish mumkin. Biri madaniy ' seme '(yoki semantik komponent) bo'lib, madaniy element so'z yoki so'z birikmasining umumiy ma'nosining bir qismini tashkil etadi. Ikkinchi yo'l- madaniy tushunchalar. Madaniy konsepsiya tushunchalar va kichik tushunchalarni talqin qilishdan kelib chiqishi mumkin. Madaniyat va frazeologiya o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud. Bu eng yaxshi hikmatlar va to'liq idiomatik iboralar bilan aniqlanadi, chunki ular ma'lum bir madaniyatga xos bo'lgan tasvirlar, an'analar yoki odatlarga tayanishga moyil.

Frazeologik birliklar yoki idiomalar, G'arb olimlarining ko'pchiligi tomonidan tahlil qilinganidek, tilning so'z boyligining eng chiroyli, rang-barang va ifodali qismi sifatida ta'riflanishi mumkin bo'lgan narsalarni ifodalaydi. Turli qog'ozlarni o'qiyotib, albatta, quyidagi jumla bilan taqqoslash mumkin: "sinonimlar majoziy ma'noda so'z qirralari va ranglar deb atalishi mumkin bo'lsa, keyin frazeologiya yorqin va xalq urf-odatlari kulgili to'qimalar to'plangan rasm galereyasi kabi bir xil bo'ladi, xalq qo'shiqlari, ertaklari, an'analariyu uning o'tgan tarixini xotirlaydi. Frazeologik birliklar (idioma deb ham ataladi), qat'iy leksik tarkib va grammatik tuzilishga ega bo'lgan so'z guruhidir; uning berilgan tilning ona tiliga tanish bo'lgan ma'nosi obrazli bo'lib, frazeologik birlikning tarkibiy qismlari ma'nolaridan kelib chiqib aniqlab bo'lmaydi. Frazeologik birliklarning ma'nolari berilgan tilning tarixiy taraqqiyoti bilan bog'liq. Frazeologik birliklarning bir necha turlari mavjud. Frazeologik konksresiyalarda so'zma-so'z va majoziy

ma'nolar umuman ularning ma'nolariga aloqador bo'lmaydi, ushbu misoldagi kabi: "he turned as red as a red pepper"; majoziy ma'nosi "uyalmoq";

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, rus olimlarining onomastika va antroponimika terminlari va ular haqidagi ma'lumotlarga ko'ra onomastika tilshunoslikning alohida mustaqil bo'limi, antroponimika, kishi nomlarini o'rganuvchi onomastikaning bir tarmog'i. Tadqiqotlarimizni korib chiqib shuni ta'kidlash mumkinki, jahon, ayniqsa rus tilshunosligida va o'zbek tilshunosligida onomastika va uning kishi ismlarini o'rganuvchi antroponimika sohalarini tadqiq etish va qiziqish nihoyatda kuchli. Bu sohalar tez suratlarda o'sdi va rivojlandi. Yana o'rganilmagan boshqa tomonlari ham talaygina. Shuning uchun ham bu soha bo'yicha tilshunoslarimiz o'z dissertatsiya, monografiya, maqolalarini ishlab chiqmoqda.

ADABIYOTLAR:

Andaniyazova D. Badiiy matnda onomastik birliklar lingvopoetikasi. f.f.f.d.(PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. –Toshkent, 2017.

Alimova, Z. V. (2021). ABOUT COMMON WORDS IN UZBEK AND TAJIK LANGUAGES, THEIR SEMANTICS. Theoretical & Applied Science, (5), 101104.

Alimova, Z. V. (2019). Borrowings – linguistic phenomena. Philadelphia, ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (72), 367370.